

As Causativas Analíticas em Nyungwe: Uma proposta de análise

Analytic causatives in Nyungwe: An analysis proposal

Crisófia Cristovão Langa da Câmara
Universidade Eduardo Mondlane,
Maputo, Moçambique
langinha.cris@gmail.com

Abstract: Schadeberg (2003), based on studies in several Bantu languages, reconstituted eleven verbal extensions of Proto-Bantu (PB), which he assumes that occur in many Bantu languages, and have the same canonical structure -VC. One of his reconstituted extension is the causative * -i- / -icil-. Causative extensions can be used in transitive and intransitive verbs with a -CV- or -CVC- radical structure to introduce a new argument that has the syntactic function of a subject and the thematic role of an agent. In the literature, there are at least three types of causatives: morphological, lexical and analytical or periphrastic (Payne 1997; Cò 2012). In periphrastic causative, causativization is expressed by a separate causal verb. Thus, causativization is expressed by the use of two verbs, where one is a causative verb and the other is a lexical verb (Cò 2012; Silva 2009). This study aims to describe and present a proposal of analysis for the periphrastic causatives, specifically the place of the head introducing the caused phase. Theoretically, our discussion shall be based on Miotto et al. (2013), Macalane (2013), and Hale and Keyser (1993, 2002).

Keywords: Causative constructions; analytic causatives; complementize.

Resumo: Schadeberg (2003), baseando-se em estudos realizados em várias línguas Bantu, reconstituiu onze extensões verbais do Proto-Bantu (PB) que, na sua óptica ocorrem em todas as línguas e têm a mesma estrutura canónica -VC-. Entre as extensões reconstituídas, consta a causativa ***-i-/-icil-**. Segundo o autor, as extensões causativas

podem ser usadas em verbos transitivos e intransitivos de estrutura -CV- ou -CVC- para introduzir um novo argumento que tem como função sintática indicar o sujeito e semanticamente indicar o agente causador. Nas construções causativas, há duas fases: a fase causadora e a fase causada. Na literatura, considera-se igualmente que há, pelo menos, três tipos de causativas: a morfológica, a sintética ou lexical e a analítica ou perifrástica (Cò 2012, Payne 1997). As causativas analíticas ou perifrásticas são aquelas em que a causativização é expressa por meio de um verbo causal separado. Nelas, há predicados separados expressando a noção de causa e de efeito. Por conseguinte, em construções deste tipo, a causalidade é expressa pelo uso de dois predicados, em que um é um verbo causativo que codifica o evento da causação e outro é um verbo lexical que codifica o evento causado (Cò 2012; Silva 2009). O propósito deste trabalho é contribuir para a documentação da língua através da descrição e apresentação de uma proposta de análise da estrutura argumental das causativas analíticas, concretamente, sobre o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada. Teoricamente, o nosso debate irá assentar-se em Miotto et al (2013), Macalane (2013) e Hale e Keyser (1993, 2002).

Palavras-chave: Construções causativas; causativas analíticas; complementador.

1 Introdução

Nas línguas Bantu, as extensões verbais têm sido estudadas há mais de cem anos (Baker 1988a; Guthrie 1967-71; Harley S/D; Hoffman 1991; Katupha 1991; Katushemererwe 2013; Lam 2007; Langa 2007; Lodhi 2002; Meeussen 1967; Meinhof 1899; Mchombo 1993; Matsinhe 1994; Ngonyani 1995, 1998; Ngunga 2000, 2014; Riedel 2009; Simango 1998; Siteo 2009; Stegen 2002; Waweru 2011; só para citar alguns). Como se pode depreender, o primeiro estudo sobre as extensões verbais surge em Meinhof (1899) e a partir daí muitos estudos teórico-descritivos foram escritos sobre cada uma das extensões ou sobre a sua co-ocorrência em diferentes línguas bantu. Alguns desses estudos referem-se a línguas particulares, e outros são de carácter tipológico-comparativos (Matambirofa 2003; Chabata 2007).

Schadeberg (2003) faz uma reconstrução das extensões verbais. O autor, citando Bastin (1986), afirma que as extensões causativas *-i-/-**ici**- foram reconstituídas através de uma distribuição complementar, sendo que *-i- ocorre depois de uma consoante (C) e *-**icil**- depois de uma vogal (V). Elas podem ser usadas em verbos transitivos e intransitivos de estrutura -CV- ou -CVC- para introduzir um novo

argumento que tem como função sintática indicar o sujeito e semanticamente indicar o agente causador.

Nesta mesma linha de investigação, Waweru (2011) afirma que o morfema causativo pertence a uma categoria de morfemas derivacionais de mudança de valência muito comum nas línguas bantu. Parece ser por isso que Good (2005) afirma que a causativização, nas línguas bantu, é semanticamente semelhante, pois, ela transmite o significado de causalidade e acrescenta um novo argumento (agente causador).

Vários estudiosos que se interessam no estudo das extensões verbais nas línguas bantu convergem na definição sobre o que são as construções causativas ou morfemas causativos.

Assim, para Payne (1997), as construções causativas são instâncias linguísticas de noção conceptual de causalidade, enquanto Lodhi (2002) define a extensão causativa como sendo a que dá a ideia de causar fazer ou causar estar. Portanto, o morfema causativo é uma expressão linguística que contém na sua estrutura semântica ou lógica um predicado de causa, um argumento de um predicado que expressa um efeito. Esta definição é partilhada por Pytkkanen (2002, 2008) para quem as construções causativas são bi-eventivas, isto é, são aquelas em que o verbo causativo introduz um argumento do evento causador implícito no SV que descreve o evento causado. Provavelmente, é igualmente este pensamento que está subjacente à afirmação de Payne (1997), para quem os argumentos centrais das construções causativas são: o causado (*causee*) e o causador, onde o *causado* é o agente do evento e o *causador* agente do predicado de causa.

Good (2005) defende que este processo tipicamente dá aos verbos a semântica causadora. O morfema causativo pode incluir, entre outras coisas, a adição de um argumento sujeito causador à estrutura argumental do verbo.

Tendo em conta as definições acima, nota-se uma convergência nas ideias dos autores sobre a natureza e os argumentos dos verbos causativos. Mais precisamente, nota-se que, todos os autores reconhecem que as construções causativas têm a semântica de causativização e alteram o padrão de valência do verbo.

Ademais, Good (2005), a partir de exemplos em Nkore e Nyoro, e Ngunga (2000) com base em exemplos de Yao, mostram que algumas línguas Bantu distinguem formalmente a causativização directa da indirecta. Na causativização directa o causador da acção também é o agente dessa mesma acção (e, portanto, nenhum novo argumento causador é introduzido). Em contrapartida, a causativização indirecta é marcada através do sufixo causal que transmite a semântica de agente em que o causador da acção não é necessariamente o agente dessa acção.

Neste trabalho, partindo do trabalho de Câmara (2014) descrevemos e propomos a estrutura argumental das causativas analíticas em Nyungwe (N43 na classificação

de Guthrie (1967-71), pertence ao grupo linguístico Nsenga-Sena (N40), com o código (N43). Nyungwe é uma língua minoritária falada nas províncias de Tete e Manica. Na província de Tete esta língua é falada na cidade de Tete e nos distritos de Moatize, Changara e Cahora Bassa e Marávia, por 457.292 pessoas de cinco ou mais anos de idade (INE, 2010).

Segundo Ngunga e Faquir (2011), esta língua não tem uma variação dialectal de relevo por isso, a variante de referência deve ser a falada na cidade de Tete e nos distritos de Moatize, Changara e Cahora Bassa, por sinal, zonas onde a língua é falada na província. No presente trabalho serão usados dados do Nyungwe falado na Cidade de Tete.

Teoricamente, o nosso debate irá assentar-se em Miotto et al (2013), Macalane (2013) e Hale e Keyser (1993, 2002). Desta forma, as perguntas que norteiam o nosso trabalho são três: (a) quais são as estratégias de causativização em Nyungwe? (b) qual é o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada? (c) terceira, relacionada à segunda é: em que posição este núcleo ocorre na árvore?

Para a realização deste trabalho combinamos dois principais métodos de investigação: (i) introspectivo e o (ii) filológico. O introspectivo, baseia-se no conhecimento da língua por parte da autora, o caso em apreço. O método filológico consistiu na leitura de alguns materiais, dos quais se destacam os verbos (Martins 1991) e na adopção da escrita padronizada (Ngunga e Faquir 2011) para a língua em estudo. Adicionalmente, produzimos um questionário que foi respondido por dois falantes da língua residentes em Maputo e falantes da variante da cidade de Tete. No questionário os falantes responderam à perguntas que em seguida permitiram mostrar as estratégias de causativização usadas na língua e a sua semântica e por fim a proposta de análise das causativas analíticas.

O trabalho está organizado em seis seções, a saber: seção I, breve Introdução, na qual apresentamos os objectivos, as questões de pesquisa, a língua em estudo e a metodologia de investigação usada; seção II, o Quadro Teórico, onde apresentamos as três propostas teóricas usadas na discussão dos dados: seção III, onde fazemos uma apresentação geral das construções causativas em Nyungwe. Na seção IV, na qual descrevemos a semântica da causativização em Nyungwe. Na seção V, descrevemos e analisamos as propostas de estrutura argumental das causativas analíticas em Nyungwe e para terminar a seção VI, onde apresentamos a conclusão geral do trabalho.

2 Proposta Teórica

No presente trabalho, adoptamos como referencial teórico as propostas de tratamento de *que* e de *frases encaixadas* em Mioto et al (2013) e Macalane (2013), trabalhos assentes no programa minimalista e Hale e Keyser (1993, 2002) para a projecção da estrutura argumental destas causativas.

Segundo Mioto et al (2013), o *que* pertence a classe dos núcleos funcionais, pois, tem uma função meramente gramatical. Os núcleos funcionais distinguem-se dos lexicais (nome, verbo, adjectivo e preposição) pela incapacidade de s-seleccionar argumentos e assemelham-se a aqueles por serem núcleos de sintagmas. A esta classe pertencem os traços número-pessoais do Sintagma Determinante (DP) e sua flexão, as marcas de negação e os complementadores. Veja-se a seguir os núcleos funcionais dispostos numa estrutura arbórea retirada de Mioto et al (2013:64):

- (1) [CP Spec [C'... [AgrP Spec [Agr'... [NegP Spec [Neg'... [TP Spec [T'... [VP]]]]]]]]]]

A estrutura em (1) ilustra a disposição arbórea das quatro categorias funcionais anteriormente referidas. No entanto, importa referir que, de acordo com o autor, apesar de não estar aqui representada, a estas categorias junta-se o SD cujo núcleo é um D e que ocorre acima do SN.

Igualmente, sobre relação as frases encaixadas Mioto et al (2013) afirma que, na árvore, elas devem ocorrer como argumentos (especificador, complemento) ou como adjuntos.

Segundo o autor, na língua portuguesa, o encaixe de frases finitas em outras é possível através do Sintagma Complementador (CP). Portanto, o *que* é um CP que permite o encaixe de complementos frásicos de verbos, nomes, preposições e advérbios, frases sem traços interrogativos. Vejamos a seguir um exemplo que ilustra o encaixe de uma frase na língua portuguesa e a sua estrutura argumental. O exemplo e a representação arbórea foram extraídos de Mioto et al (2013: 109, 110).

- (2) João rezou antes que a Maria voltasse.

- (3) [IP Spec [T'... VP [VP... AdvP [Adv'... [CP Spec [C'... [IP Spec [T'...]]]]]]]]]]

Na notação em colchete em (3), vemos que o CP é introduzido como complemento do Sintagma adverbial e está abaixo do VP e o seu complemento é a segunda oração.

Tal como referimos anteriormente, a outra proposta teórica usada neste trabalho é a de Macalane (2013). Ao analisar a variação paramétrica das interrogativas parciais em Nyanja, uma língua mutuamente inteligível com Nyungwe, este autor trata *kuti* como um complementador cuja projecção máxima é um Sintagma Complementador

(CP). Daí que, neste trabalho seguindo Macalane (2013), *kuti* é tratado como um complementador cuja projecção máxima é um CP (núcleo funcional) que permite o encaixe da fase causada à fase causadora.

O terceiro e último referencial teórico que será usado neste trabalho é o de Hale e Keyser (1993, 2002). Esta proposta teórica foi a adoptada em Câmara (2014) e é mantida porque este trabalho visa responder algumas perguntas, sobre o tema, levantadas durante a realização daquele trabalho.

Segundo Hale e Keyser (1993, 2002), através da hipótese de VP cindido, os verbos têm uma estrutura argumental complexa, pois cada núcleo lexical projecta sua categoria para um nível sintagmático acima e cada núcleo lexical tem uma projecção máxima e nela se determina relações estruturais entre o núcleo, suas projecções categoriais e seus argumentos (especificador e complementos). Portanto, as categorias V, P, N e A projetam níveis de projecções máximas XPs.

Hale e Keyser (1993) afirmam, igualmente, que estas estruturas são complexas, visto que têm dois VPs, um mais baixo que tem como núcleo um verbo lexical V° e o outro superior cujo núcleo é um verbo leve v° de natureza causativa ou aplicativa.

Veja-se a estrutura que se segue:

$$(4) \left[{}_{vP} \text{Spec} \left[v' \dots \text{VP} \left[\text{Spec } v' \left[\text{DP} \right] \right] \right] \right]$$

Depois da apresentação das propostas teóricas que norteiam o nosso trabalho, na secção que se segue descrevemos as causativas em Nyungwe.

3 Construções Causativas em Nyungwe

As construções causativas são instâncias linguísticas de noção conceptual de causalidade. Com efeito, o morfema causativo é uma expressão linguística que contém na sua estrutura semântica ou lógica um predicado de causa, um argumento de um predicado que expressa um efeito. Nelas, segundo Cò (2012), há duas fases: a fase causadora e a fase causada. Na literatura, considera-se igualmente que há, pelo menos, três tipos de causativas: a morfológica, a sintética e a analítica. Segundo a autora, a construção causativa morfológica é aquela em que o evento de causação é obtido por meio de um processo morfológico, ou seja, por meio de um morfema causativo.

A construção causativa sintética é aquela em que a noção de causativização, nas orações, está codificada no verbo, indicando as fases causadora e causada.

Finalmente, a autora afirma que, nas construções causativas analíticas há um verbo causativo que codifica o evento de causação e um verbo lexical que codifica o evento causado.

Esta distinção entre as construções causativas pode igualmente ser encontrada em Payne (1997), para quem as causativas podem ser: lexical, morfológica e perifrástica.

Nas construções causativas lexicais, a noção de “causa” está contida no significado lexical do próprio verbo. Portanto, ela não é expressa por um afixo adicional. A morfológica é aquela em que o evento de causação é obtido por meio de um morfema causativo e as causativas perifrásticas são aquelas em que a causativização é expressa por meio de um verbo causal separado.

Nesta secção, o nosso objectivo é mostrar as construções causativas em Nyungwe tendo em conta a distinção acima apresentada. A descrição a ser feita obedecerá a seguinte sequência: primeiro apresentamos as construções causativas lexicais, em seguida as morfológicas e no fim as perifrásticas ou analíticas.

3.1 *Causativas Lexicais em Nyungwe*

As causativas lexicais assemelham-se às outras causativas nos seguintes termos: (i) apresentam duas fases ou eventos, sendo uma a causada (efeito) e outra (causa) a fase causadora; (ii) a fase causada depende da fase causadora (causa); e (iii) não trazem um verbo causativo **mandar**, **fazer** e **provocar** realizado na sintaxe, mas, ao contrário, esta aceção vem realizada abstractamente sem realização do sufixo causativo (-*is-*). Nelas, a noção de ‘causa’ está inserida no significado lexical do próprio verbo, portanto, a expressão de causa não é realizada por meios morfológicos (afixos), mas sim por propriedades lexicais, (Waweru 2011; Silva 2009), como ilustram os seguintes exemplos de Nyungwe, adaptados de construções similares em Inglês e em Gĩkũyũ Waweru (2011:74):

- (5) a. **poto la-booka**
 panela 5P-furou-se
 ‘A panela furou-se.’
- b. **Siriza w-a-bool-a poto**
 Siriza 3SG-IPAS-furar-vf panela
 ‘Siriza furou a panela.’
- (6) a. **mwana w-a-pwetek-a**
 criança 1P-IPAS-aleijar-se-vf
 ‘A criança aleijou-se.’
- b. **Amojhi w-a-pwetek-a mwana**
 Amojhi 2P-IPAS-aleijar-se-vf 1-criança
 ‘Amós aleijou a criança.’

- (7) a. **nguwo y-a-ng'ambek-a**
capulana 9SG-IPAS-rasgar-VF
'A capulana está rasgou-se.'
- b. **n'kazi w-a-ng'amb-a nguwo**
mulher 1P-IPAS-rasgar-VF capulana
'A mulher rasgou a capulana.'

Como se pode ver a partir dos exemplos (5), (6) e (7), a noção da causativização está codificada no léxico, ou seja, nos verbos. Assim, na semântica dos verbos das frases (5a) - *boola*, (5b) - *pweteka* e (6b) - *ng'amba*, mesmo sem o morfema causativo, é possível recuperar a causativização. Nas frases dos exemplos acima, a fase causada (efeito) está em (5a), (6a) e (7a) e esta fase está dependente da fase causadora (causa) codificada em (5b), (6b) e (7b).

Feita a descrição das causativas lexicais, o objetivo da próxima secção é descrever as causativas analíticas ou perifrásticas.

3.2 Causativas Analíticas em Nyungwe

As causativas analíticas ou perifrásticas são aquelas em que a causativização é expressa por meio de um verbo causal separado. Nelas, há predicados separados expressando a noção de causa e de efeito. Por conseguinte, em construções deste tipo, a causalidade é expressa pelo uso de dois predicados, em que um é um verbo causativo que codifica o evento da causação e outro é um verbo lexical que codifica o evento causado (Cò 2012; Silva 2009). Vejam-se os exemplos que se seguem:

- (8) a. **baba w-a-cit-a kuti mwana agone**
pai 3SG-PAS-fazer-VF que criança dormisse
'O pai fez com que a criança dormisse.'
- b. **yavu w-a-cit-a kuti maluva magwatiwe**
avô 3SG-PAS-fazer-VF que flores fossem cortadas
'O avô fez com que as flores fossem cortadas.'
- c. **mpfundzisi w-a-cit-a kuti apfundzi athamange**
professor 3SG-IPAS-fazer-VF que alunos corressem
'O professor fez com que os alunos corressem.'
- d. **baba a-li-ku-cit-a kuti mayi ayanike bzakubvala**
pai 3SG-IPAS-MA-fazer-VF que mãe estenda roupa
'O pai está a fazer com que a mãe estenda as roupas.'

- e. **ine nd-a-cit-a kuti mwana adye**
 eu 1SG-IPAS-fazer-VF que criança comesse
 ‘Eu fiz com que a criança comesse.’
- f. **mbwaya y-a-cit-a kuti mbundu yife**
 cão 9C-IPAS-fazer-VF que mosquito morresse
 ‘O cão fez com que o mosquito fosse morto.’

Tal como se pode ver nos exemplos em (8), as estruturas causativas envolvem duas fases: a fase causadora, que é expressa sintaticamente por meio do verbo fazer (-*cit*-), e a fase causada, codificada por meio dos verbos lexicais: dormir (-*gon*-), cortar (-*gwat*-), correr (-*thamang*-), comer (-*dy*-) e morrer (-*f*-). Note que, neste tipo de causativa, não é necessária a ocorrência do morfema causativo (-*es*-). Assim sendo, verifica-se que, de (4a) até (4f), os dois verbos vêm realizados separadamente, de modo a expressar a *causa* e o *efeito*. Nestes exemplos, o predicado -*cit*- corresponde à fase causadora, isto é, a causa, enquanto -*gon*-, -*gwat*-, correr -*thamang*-, comer -*dy*- e -*f*- corresponde ao efeito. Portanto, o evento da causação está contido no primeiro predicado enquanto o evento causado vem codificado pelo segundo predicado.

Nesta secção descrevemos as causativas analíticas em Nyungwe. Na próxima secção, descreveremos as causativas morfológicas.

3.3 Causativas Morfológicas em Nyungwe

A construção causativa morfológica é aquela em que o evento de causação é obtido por meio de um processo morfológico, ou seja, por meio do sufixo causativo (-*is*-). Logo, existe, na língua, um morfema causativo que é afixado à raiz verbal, produzindo desta forma, uma construção causal derivada Waweru (2011). Vejamos os exemplos abaixo:

- (9) a. **baba w-a-gon-es-a mwana**
 Pai 3SG-PAS-dormir-CAUS-VF criança
 ‘O pai fez dormir a criança.’
- b. **yavu w-a-gwat-is-a maluva.**
 avô 3SG-PAS-cortar-CAUS-VF flores
 ‘O avô fez cortar as flores.’
- c. **mpfundzisi w-a-thamang-is-a apfundzi**
 Professor 3SG-PAS-correr-CAUS-VF alunos
 ‘O professor fez correr os estudantes.’

- d. **baba a-li-ku-manik-is-a mayi bzakubvala**
 pai 3SG-PAS-MA-estender-CAUS-VF mãe roupa
 ‘O pai está a fazer a mãe estender as roupas.’
- e. **ine nd-a-dy-es-a mwana**
 eu 1SG-IPAS-comer-CAUS-VF criança
 ‘Eu fiz a criança comer.’
- f. **mbwaya y-a-ph-es-a mbudu**
 cão 9P-IPAS-matar-CAUS-VF mosquito
 ‘O cão fez matar o mosquito.’

Como se pode ver nos exemplos em (9), em termos de significado, a adição da extensão causativa a um verbo sugere a ideia de causar ou fazer alguém fazer alguma coisa.

Partindo, igualmente, dos exemplos em (9), três conclusões podem ser tiradas. A primeira é de que o morfema causativo pode ocorrer tanto em verbos transitivos como em intransitivos. A segunda é de que estes morfemas podem ocorrer em radicais de todo o tipo (-C-; -CVC- e -CVCVC-) e a terceira, a última, é de que em casos de exemplos como c) e d) o argumento *apfundzisi* e *mayi* é revestido de agentividade, participando na acção empreendida pelo causador.

Sintacticamente, a adição do morfema causativo ao radical muda a estrutura argumental do verbo, acrescentando o número de participantes necessários na frase, ou seja, a estrutura argumental do verbo não-causal altera através da adição de um novo argumento, que assume a função gramatical de causador e também de sujeito da frase. Logo, o agente da frase não-causativizada, isto é, o sujeito, torna-se objecto na estrutura causativizada.

Deste modo, respondendo à primeira pergunta que norteia este trabalho, pode-se afirmar que Nyungwe usa três estratégias de causativização: a morfológica, lexical e analítica. Nelas, as causativas morfológica e a perifrástica são as mais produtivas.

Nesta seção estivemos a estudar a tipologia de construções causativas que podem ocorrer em Nyungwe. Na próxima seção, discute-se sobre a semântica da Causativização em Nyungwe.

4 A Semântica da Causativização em Nyungwe

As construções causativas são bi-eventivas (Chabata 2007; Mugari 2012; Pylkkänen 2008).

Para os autores, a construção causativa forma um predicado complexo não apenas morfológicamente, mas também sintáctica e semanticamente, o que permite

o estabelecimento de uma relação que constitui a tríade entre a morfologia, a sintaxe e a semântica. É sobre esta última que esta subsecção irá tratar.

De acordo com Comrie (1985), citado por Chabata (2007), quando há um evento causal que envolve um causador (pessoa, coisa ou força) e uma situação causada, a parâmetro semântico do grau de aproximação entre a causa e a situação resultante torna-se importante. É esta aproximação que distingue a causativização directa da indirecta.

Para Whaley (1997), a causação directa descreve situações em que as acções do causador (*causer*) têm impacto imediato sobre as acções do causado (*causee*). Nela, o causador diz ou faz algo directamente para o causado. Portanto, o causador e o efeito estão muito próximos. Diferente do que acontece na causativização directa, na indirecta a causação é mais distante. A relação entre a causa e o efeito é distante.

Igualmente, Haiman (1983), citado por Whaley (1997), defende que se a língua utiliza mais do que uma estratégia para a formação das construções causativas, sendo “menores” as usadas para as causativas mais directas e “maiores” as usadas em causativas menos directas.

O controle do causador sobre a acção também pode ser diferenciado pelos diferentes tipos de causativa. Voltemos aos exemplos em Nyungwe acima apresentados:

- (10) a. **poto l-a-book-a**
 panela 5-PAS-furar-se-VF
 ‘A panela furou.’
- b. **Siriza w-a-bool-a poto**
 Siriza 2-IPASS-furar-VF 5-panela
 ‘Siriza furou a panela.’

Como vimos, esta é uma causativa lexical. Esta causativa é directa, pois, o causador (Siriza) tem mais controle sobre a acção. Deste modo, estamos perante uma situação em que o *causer* tem [+Controlo] sobre a acção verbal.

Um outro exemplo que importa trazer para diferenciar a causativa directa da indirecta em Nyungwe é a analítica. Vejamos mais um exemplo retirado dos exemplos acima:

- (11) **baba w-a-cit-a kuti mayi a-bzine**
 1-pai 1P-IPASS-fazer-VF que 1-mamã 1-dance
 ‘O papá fez com que a mamã dançasse.’

Neste exemplo estamos perante uma causativa analítica. Nele podemos facilmente perceber que por ser uma causativa “maior” (mais material lexical para construí-la), o *causer* tem [-Controle] sobre o evento causado. Neste caso, *mayi* ‘mãe’ pode até não realizar a acção. Portanto, tal como vimos em relação ao trabalho de Goertz (s/d) acima citado, Nyungwe marca a causativa indirecta através de construções causativas analíticas.

Na classificação do tipo de causativas proposta por Haiman (1983), a causativa morfológica está entre estas duas (directa e indirecta), pois, ela tem traços da causação directa e da indirecta. Mas em Navajo (cf. Goertz, s/d) esta causativa é directa.

A causativa morfológica em Nyungwe pode ser enquadrada na análise desenvolvida por Chabata (2007). De acordo com o autor, as causativas morfológicas em Nambya e por extensão noutras línguas bantu podem expressar contrastes semânticos. Vejamos os exemplos abaixo:

- (12) **n’kazi** **w-a-gw-es-a** **mwana**
 1-mulher 1-SG-PAS-cair-CAUS-VF 1-criança
 ‘A mulher fez cair a criança.’

Esta causativa tem duas interpretações:

1. A mulher fez cair a criança sendo ela própria a fazê-lo (estava nos seus braços, por exemplo).
2. A mulher através de um obstáculo que terá (não colocado intencionalmente) fez cair a criança.

Numa situação como a de a) estaremos numa causativa directa, pois, o *causer* (a mulher) exerce uma acção directa sobre a criança, o causado.

Na interpretação b) estamos perante uma situação em que não há uma acção directa e intencional da mulher sobre o bebé. Estamos perante uma situação em que o *causer* tem [\pm Controle]. Agora podemos perceber por que é que Haiman (1983) colocou a causativa morfológica entre as causativas directa e indirecta. Provavelmente deixava espaço para situações em que se tem estas duas interpretações.

Em jeito de conclusão podemos afirmar que Haiman (1983) defende que o controle do causador sobre a acção é diferenciado através das construções causativas adoptadas. Quanto menos material morfológico ou sintáctico na construção, o causador terá [+Controle], a causativa morfológica e quanto mais material morfológico ou sintáctico este terá menos [-Controle], a causativa analítica. É a esta diferenciação que o autor chamou de Pirâmide de Iconicidade. No entanto, vimos que em Nyungwe, apesar de a causativa morfológica ter menos material ela não pode ser tratada como sendo totalmente directa. É o contexto que irá ditar o nível de controle do *causer* sobre a acção descrita pelo verbo.

5 A estrutura Argumental das Causativas Analíticas em Nyungwe: Uma Proposta de análise

Depois de na secção anterior termos feito a descrição das estratégias de causativização em Nyungwe e a distinção entre a causativa directa e indirecta, nesta secção, partindo de Câmara (2014), passamos a apresentar as propostas de estrutura argumental destas construções. Com efeito, para além de descrever as estratégias de causativização, o presente trabalho tem por objectivo responder as seguintes perguntas: qual é o núcleo que introduz, nas construções causativas analíticas, a fase causada? E em que posição é encaixado na estrutura argumental?

Tal como vimos, as construções causativas analíticas ou perifrásticas são aquelas em que a causativização é expressa por meio de um verbo causal separado (Silva 2009). Portanto, nelas, há dois predicados separados que expressam a noção de causa e de efeito. Deste modo, passa-se a ter duas fases: a causadora e a causada. Vejamos os exemplos que se seguem:

Causativização analítica

- (13) a. **Ceza w-a-cit-a kuti mwana a-boner-e**
 Ceza 3SG-IPAS-fazer-VF que criança 1P-IPAS-sofrer-SUBJ
 ‘Cheza fez com que a criança sofresse.’
- b. **mphaka y-a-cit-a kuti poto li-gw-e**
 gato 9P-IPAS-fazer-VF que panela 5P-cair-SUBJ
 ‘O gato fez com que a panela caísse.’

Nos exemplos acima (13a e 13b), a causativização é expressa por meio do verbo causal *kucita* ‘fazer’ que dá a noção de causa e os verbos *-boner-* e *-gw-* que dão a noção de efeito.

Portanto, o evento da causação está contido no primeiro predicado enquanto o evento causado está codificado pelo segundo predicado. Partindo dos exemplos acima, apresentamos a estrutura argumental que responde às seguintes perguntas: qual é o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada? E em que posição, na árvore, deve ser encaixado esse núcleo?

Como forma de responder às duas perguntas, mostramos, a seguir, as propostas de apresentação da estrutura argumental destas construções. A primeira proposta foi retirada de Câmara (2014:41).

- (14) [_{VP} NP... [_{V'}... VP [_{CP}... V' [_{V'}]]]]

A notação em colchete apresentada em (14) mostra que, para Câmara (2014), o Sintagma Complementador deve ser encaixado abaixo do Sintagma Verbal com a noção de causa, ocorre como especificador do verbo introdutor da noção de efeito, seu nó irmão. O CP, para além do núcleo, seleciona um Sintagma Nominal.

Em Miotto et al (2013), vimos que o encaixe de frases realiza-se através de **que** (**kuti**, em Nyungwe) e que devem ocorrer como argumentos (especificador, complemento) ou como adjuntos. Vimos igualmente que as frases encaixadas são complementos frásicos de verbos, nomes, preposições e advérbios, frases sem traços interrogativos.

Em (14), o CP ocorre na posição de especificador, mas não denota que seja complemento frásico do vP cause, visto que ele é um argumento externo do VP efeito. Portanto, a estrutura arbórea acima torna pouco visível o encaixe da fase causada à fase causadora.

Deste modo, ao adoptar esta estrutura argumental para a representação hierárquica para as causativas analíticas, Câmara (2014) deixa pouco visível a noção de encaixe da fase causada à fase causadora. Para que o encaixe da fase causada esteja visível, o CP deve ocorrer abaixo do vP cause como complemento deste, e o seu complemento um VP efeito (oração 2).

A seguir, usando a proposta teórica de Hale e Keyser (1993, 2002), VP complexo, Miotto et al (2013) e Macalane (2013), encaixe de frases, propomos a seguinte estrutura para a frase (5a):

(15) [_{VP} NP... [_{V'}... CP [_{C'}... VP [_{NP} V'...]]]]

A estrutura argumental em (15) ilustra a hierarquia dos constituintes numa frase causativa analítica, nosso objecto de análise. Nela, pode-se ver que o Sintagma Complementador está encaixado abaixo (argumento interno) do Sintagma Verbal cause e permite o encaixe do VP efeito. Deste modo, o CP encaixa a fase causada, isto é **kuti** tem uma função meramente gramatical.

A proposta de apresentação da estrutura argumental de Hale e Keyser (1993, 2002) mostra dois VPs, um mais baixo que tem como núcleo um verbo lexical V° e o outro superior cujo núcleo é um verbo leve v°, de natureza causativa.

Vejamus a seguir a estrutura argumental de mais uma construção causativa cuja fase causada é encaixada através do complementador **kuti**.

(16) **mphaka y-a-cit-a kuti poto li-gw-e.**
 gato 9P-IPAS-fazer-VF que panela 5P-cair-SUBJ
 ‘O gato fez com que a panela caísse.’

(17) [_{VP} NP... [_{v'}... VP [_{CP}... v' [_v]]]]

No exemplo (17), mostramos mais uma estrutura argumental retirada de Câmara (2014:42). À semelhança do que vimos no exemplo anterior, o Sintagma Complementador ocorre na posição do especificador e seleciona um complemento: um Sintagma Nominal. Esta proposta reduz a visibilidade do encaixe da fase causada à fase causadora.

Para responder ao problema levantado propomos que se siga as propostas teóricas de Miotto et al (2013), Macalane (2013) e de Hale e Keyser (1993, 2002):

(18) [_{VP} NP... [_{v'}... CP [_{C'}... VP [_{NP} v'...]]]]

Na estrutura argumental do exemplo (18), o Sintagma Complementador está encaixado acima do Sintagma Verbal que indica a fase causada que por sua vez ocorre abaixo de um outro sintagma verbal introdutor da fase causadora. Portanto, o CP encaixa a fase causada. Assim, seguindo Macalane (2013), neste trabalho, *kuti* é um complementador cuja projecção máxima é um Sintagma Complementador (CP) e é complemento de um Sintagma Verbal. É visível nesta estrutura que o *kuti* tem uma função meramente gramatical e que o seu complemento é um VP causado.

A proposta de análise acima responde a duas perguntas relacionadas que norteiam o presente trabalho: qual é o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada? E, a terceira, relacionada com a segunda, é: em que posição na árvore será encaixado esse núcleo?

Portanto, nestas construções, seguindo as propostas teóricas de VP complexo de Hale e Keyser (1993), de encaixe de frases (Miotto et al 2013), e do tratamento de *que* nas línguas bantu, concretamente, em Nyanja, (Macalane 2013), a fase causada em Nyungwe é introduzida pelo complementador *kuti* e este deve ocorrer como complemento do vP introdutor da ideia de causa e o seu complemento um VP com a noção de efeito.

6 Conclusão

O presente trabalho foi de natureza descritivo cujo objectivo principal era analisar e propor a estrutura argumental das causativas analíticas em Nyungwe, concretamente, sobre o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada e a sua posição na estrutura arbórea.

Para responder a estes objectivos foram levantadas três perguntas, sendo a primeira: quais são as estratégias de causativização em Nyungwe?

No trabalho mostramos que, em Nyungwe, as estratégias de causativização são: lexical, morfológica, e analítica. Vimos que as causativas lexicais apresentam duas fases: a causada (efeito) e a fase causadora (causa); a fase causada depende da fase causadora. No entanto, a noção de causativização não ocorre na Sintaxe através dos verbos causativos **mandar**, **fazer** e **provocar** ou por meio de um sufixo causativo (-*is*-). Nelas, a noção de 'causa' está inserida no significado lexical do próprio verbo. Por sua vez, as causativas morfológicas são aquelas em que o evento de causação é obtido por meio de um sufixo causativo (-*is*-). Para terminar, as causativas analíticas são aquelas em que a causativização é expressa por meio de um verbo causal separado.

Em relação a semântica das causativas vimos que em Nyungwe as causativas analíticas são indirectas e as morfológicas podem ser directas ou indirectas.

A segunda pergunta era: qual é o núcleo que introduz, nestas construções, a fase causada? A terceira era: em que posição na árvore será encaixado esse núcleo?

O trabalho mostrou que *kuti* é o núcleo introdutor da fase causada e deve ser tratado como um complementador, cuja projecção máxima é um Sintagma Complementador (CP). O trabalho mostrou que para a visibilidade do encaixe da fase causada, o CP deve ocorrer abaixo do vP cause como complemento deste. O trabalho mostrou igualmente que o *kuti* é o núcleo do CP e o seu complemento é um VP efeito (oração 2). Portanto, a frase encaixada ocorre como complemento frásico do VP cause.

Abreviaturas

caus: extensão causativa; CV: consoante e vogal; CVC-: consoante vogal e consoante; VC-: vogal e consoante; CVCVC-: consoante vogal, consoante vogal e consoante; 3SG: prefixo de concordância da classe 3; 9SG: prefixo de concordância da classe 9; 1p: prefixo de concordância da classe 1; 2p-: prefixo de concordância da classe 2; IPAS: morfema do passado indicativo; 5p: prefixo de concordância da classe 5; MA: marca de aspecto; IPRES: morfema do presente indicativo; CP: sintagma complementador; VP: sintagma verbal; EV: extensão verbal; MT: marca de tempo; SUBJ: subjuntivo; VF: vogal final.

Referências

Amaral, Luana. 2009. A causativização de verbos inacusativos. Relatório Final de Iniciação Científica. Universidade Federal de Minas Gerais.

Bybee, Joan. 1985. *Morphology: A Study of the Relation Between Meaning and Form*. Amsterdam: John Benjamins.

Ciríaco, Larissa. & Márcia Cançado. 2004. Inacusatividade e Inergatividade no PB. *Caderno de Estudos Linguísticos* 1: 207-2205.

Cò, Joelma. 2012. Causativização em crioulo de Guiné-Bissau. Monografia de Licenciatura, Universidade Federal de Minas Gerais.

Chabata, Emmanuel. 2007. The Nambya Verb with Special Emphasis on the Causative. Doctoral Dissertation, University of Oslo.

Chierici, Paloma. 2008. *Distinção Morfossintática Entre Verbos Inergativos e Inacusativos*. Iniciação Científica, Universidade Federal de Minas Gerais.

Good, Jeff. 2005. Reconstructing morpheme order in Bantu: The case of causativization and applicativization. *Diachronia* 22 (1): 3-57.

Goertz, Grandom et al. s/d. Use of causatives in Navajo: Syntax and morphology. University of New Mexico.

Lodhi, Abdulaziz. 2002. Verbal extensions in Bantu *(the case of Swahili and Nyamezi). *Africa & Asia: Goteborg working papers on Asian and African languages and literatures* 2:4-26.

Mioto, Carlos, Maria Cristina Figueiredo Silva & Ruth Lopes. 2013. *Novo manual de Sintaxe*. São Paulo: Contexto.

Macalane, Geraldo. 2013. *A Variação Paramétrica das Interrogativas Parciais em Cinyanja*. Coleção AS NOSSAS LÍNGUAS IX. Maputo: Centro de Estudos Africanos (CEA) – UEM.

Mugari, Victor. 2012. An Event Semantic Structure Analysis of Shona Causative Constructions. *International Journal of Linguistics* 4:110-123.

Ngunga, Armindo. 2000. *Phonology and Morphology of the Ciyao Verb*. Stanford, California: CSLI Publications.

Ngunga, Armindo & Osvaldo Faquir. 2011. *Padronização da Ortografia de Línguas Moçambicanas: Relatório do III Seminário*. Coleção AS NOSSAS LÍNGUAS III. Maputo: Centro de Estudos Africanos (CEA) – UEM.

Ngunga, Armindo. 2014. *Introdução à Linguística Bantu*. 2ª. Edição. Maputo: Imprensa Universitária.

Payne, Thomas. 1997. *Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists*. UK: Cambridge University Press.

Pylkkänen, Liina. 2008. *Introducing Arguments*. Cambridge MA: The MIT Press.

Silva, Yara. 2009. As Causativas Sintéticas no Português do Brasil: Novas Evidências a Favor da Estrutura Bipartida do SN. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais.

Schadeberg, Thilo. 2003. Derivation. In D. Nurse & G. Philippson (eds.). *The Bantu Languages*. London: Routledge.

Whaley, Lindsay. 1997. *Introduction to Typology. The unity and diversity of languages*. London: SAGE Publications.

Waweru, Martin. 2011. *Gĩkũyũ Verbal Extensions: A Minimalist Analysis*. Doctoral Dissertation, Kenyatta University.

Recebido: 17/04/2017

Aprovado: 01/06/2017
